

IJTIMOIIY TARMOQLARNING YOSHLAR MA'NAVIIY-AHLOQIIY
TARBIYASIGA TA'SIRI

NDPI talabasi: Azimova Munisa Akbar qizi

Ilmiy rahbar: Gapparova. M.T

Annotatsiya

Ushbu maqolada hayotimizda ijtimoiy tarmoqlarning órni, ayni paytda ósmir yoshlarga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sirlari haqida sóz yuritilgan.

***Tayanch tushunchalar:** Ijtimoiy tarmoq, mobil aloqalar, axborot ma'daniyati, fan taraqqiyot.*

Internet fan-texnika taraqqiyoti natijasi, madaniyatning hosilasi hisoblanadi. Hozirgi kunda hayotimizni internetsiz tasavvur qilish juda mushkul. Ayniqsa, yoshlar hayotida global tarmoqning o'rne tobora oshib bormoqda. Internet dunyoning turli nuqtalarida yashovchi odamlarning o'zaro muloqotini hamda axborot almashinuvini mukammal darajada osonlashtirdi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha internetdan eng ko'p foydalanuvchilar aynan 21 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar hisoblanar ekan. Yurtimizda ham Internet tizimi rivojlanib, undan foydalanuvchilar safi jadal sur'atlar bilan kengayib bormoqda. Internet-ommaviy va tezkor axborot vositasi. Bugun har bir yirik muassasa, korxonavashkilotlar o'zining shaxsiy WWW-sahifasiga ega. Internetga bir necha minglab gazeta va jurnallarning elektron varianti kiritilgan. So'nggi o'n yilda global tarmoqdan foydalanuvchilar o'n barobarga oshgan. Tarmoq orqali axborot izlash, qabul qilish, uzatishning juda qulay va ommabopligi undan foydalanuvchilar sonining tobora ortib borishini ta'minlamoqda. Mamlakatimizda 2007 yilda internetdan foydalanuvchilar soni (mobil internet foydalanuvchilari bilan qo'shib hisoblaganda) bir millionni tashkil etgan bo'lsa, 2021 yil yakunida bu ko'rsatkich o'n ikki milliondan oshdi. Internet yoshlar ongi va hissiyotlariga, tafakkur tarziga, xulq-atvorlariga ta'sir ko'rsatishda katta imkoniyatlarga ega. Prezident Shavkat

Mirziyoyev raisligida 2020-yil 27-yanvar kuni yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Yoshlar bandligini ta'minlash omillaridan biri ularni talab etilayotgan kasb bo'yicha ixtisoslashtirishdir. Yig'ilishda shu paytgacha ishsiz aholi va bo'sh ish o'rinlari o'zaro uyg'unlikda ko'rib chiqilmagani tanqid qilindi. Va yoshlar uchun uyida otirib ham internet orqali yoshlarni band qilish masalalari ham ko'rib chiqildi. Internet dunyodagi yirik madaniy xordiq manbasi. Hamma san'at ko'rinishlari va yirik sanoat turlari- o'yinlar, musiqa, kino va teatr-internetda bor. Siz dunyoning boshqa nuqtqsida bo'lgan sherigingiz bilan o'yin o'ynay olasiz. Xohlagan rok guruhingizning faoliyati haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Boshqotirmalar yecha olasiz, hangomalar o'qiy olasiz. Har kuni tarmoq foydalanuvchilari bir-birlariga yuz millionlab elektron axborotlar yuborishadi. Mana sizga, XXI asr møjizasi! Ko'plar uchun internet odatdagi pochta sifatida xizmat qiladi. Ana endi televideniya, gazetalarga pul to'lashning keragi ham yo'q, chunki internetda bu imkoniyat mavjud. Internet-yirik ijodiyot olami. Tarmoq orqali siz o'zingizni hammaga shaxsiy uy sahifangiz yordamida tanitishingiz, ijod qilishingiz mumkin. Qisqaroq qilib aytadigan bòlsam, Barcha fanlar qatori internet har bir inson uchun muhim bòlib qoldi. Tòg'ri tanganing ikki tomoni bòlganidek, har bir narsani yaxshi va yomon tomonlari mavjud. Xalq tilida internet -òrgimchak tòri. Mening nazarimda esa ijtimoiy tarmoq -dengizga òxshaydi. Unda suzish ham chòkish ham òzimizga bog'liq. Lekin internetning bugungi kundagi rivoji yoshlarga g'oyaviy ta'sir o'tkazishning miqyosi keskin darajada o'sishiga olib keldi. Aynan shu taraqqiyot vositasidan foydalanib, qalblarni zabt etishda diniy omilning roli yuqori. Shuning uchun ham turli diniy-ekstremistik va terrorchi uyushmalar o'z g'oyalarini targ'ib qilishda internetni eng samarali vosita sifatida qo'llamoqda. Bunda diniy-ekstremistik oqimlar o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun zamonaviy axborot kommunikatsiyalaridan keng foydalanish, internet orqali turli tillarda targ'ibot olib borish va puxta ishlangan rehab asosida virtual jamoatlar tuzish asosiy vazifaga aylangan. Masalan, bugungi kunda bir necha yirik terrorchi tashkilotlar o'z saflariga faol tarzda ijtimoiy tarmoqlar orqali asosan 17-35 yosh oralig'ida bo'lgan kishilarni

yollamoqda. Bunda psixologik ta'sir samaradorligini yanada oshirish maqsadida ijtimoiy tarmoq a'zolarining sahifalari, qo'yilayotgan rasmlar, sharh va izohlar hamda olib borilayotgan suhbat mavzularini puxta o'rganadi va shu asosda «nishon»ga olingan shaxsga mavzuga oid materiallar internetning Facebook, Odnoklassniki, VKontakte, Telegram, Twitter, WhatsApp kabi keng auditoriyaga ega bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar orqali (yozma xabar, matn, fotosurat, stiker rasmlar, audio-video rolik) jo'natiladi va o'zaro aloqa yo'lga qo'yiladi. Yoshlar orasida bunday forumlarning tobora ommalashuvi hamda ularda turli ko'rinishdagi buzg'unchi "fatvo"larning berib borilishi muammoning naqadar jiddiy ekanini namoyon etadi. Chunki dunyo aholisining asosiy qismini yoshlar tashkil qiladi. Yoshlar katta kuch hisoblanadi. Ularning endi shakllanib kelayotgan ongiga nimani singdirilsa, o'sha toshga o'yilgan naqshdek muhrlanadi. Shuning uchun ham virtual olamdagi bunday "ajoyib"oqimlar aynan yoshlarni tuzog'iga ilintirishga harakat qiladi. Ulardagi ishonuvchanlik, kuch-g'ayrat, qiziqqonlik ularning maqsadini amalga oshirishda qo'l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. meninternet.narod.ru
2. I.Karimov "O'zbek xalq prozasi". Toshkent 1981,63-bet.
3. SH.Mirziyoyev 2020-yil 27-yavarda bo'lib o'tgan yoshlar bilan o'tkazilgan videoselektoridan.